

**Optimization of Curricular Modifications for the Effective
Inclusion of Students with Cerebral Palsy in Physical
Education.**

**Optimización de Modificaciones Curriculares para la
Inclusión Efectiva de Estudiantes con Parálisis Cerebral en
Educación Física**

Para citar este trabajo:

Rodríguez Estrella, D. A. (2025). Optimización de Modificaciones Curriculares para la Inclusión Efectiva de Estudiantes con Parálisis Cerebral en Educación Física. *Multidisciplinary Journal of Sciences, Discoveries, and Society*, 2(1). https://revistasapiensec.com/index.php/Sciences_Discoveries_and_Society/article/view/117

Autores:

Daniel Alejandro Rodríguez Estrella, Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador, estrelladaniel558@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-8678-4469>

Resumen: La inclusión de estudiantes con parálisis cerebral en la Educación Física constituye un aspecto fundamental que, a su vez, representa un desafío tanto pedagógico como didáctico. A partir de una observación realizada en la institución educativa donde se desarrolló la presente investigación, se identificaron dificultades significativas en la implementación de adaptaciones curriculares dentro del contexto de la Educación Física, lo que incide negativamente en el proceso de inclusión, con énfasis en los estudiantes con parálisis cerebral. El objetivo principal de este estudio fue diseñar un sistema de adaptaciones curriculares orientado a optimizar el desempeño físico-motriz y fortalecer el proceso de inclusión de los estudiantes con parálisis cerebral en las clases de Educación Física. La investigación se llevó a cabo bajo un enfoque mixto, con un diseño de tipo descriptivo y basado en el análisis de un caso específico. Se emplearon métodos teóricos y empíricos, complementados con diversas técnicas de recolección de datos, lo que permitió la formulación, implementación y validación de la propuesta. Como resultado, se estableció un sistema de adaptaciones curriculares alineado con los contenidos del bloque "Prácticas Deportivas". Su implementación durante un periodo de cuatro semanas evidenció mejoras sustanciales en el proceso de inclusión de la estudiante objeto de estudio, así como avances en su postura, equilibrio y coordinación. Estos hallazgos permiten corroborar la viabilidad y pertinencia del sistema propuesto para favorecer la inclusión y el desarrollo motriz de los estudiantes con parálisis cerebral en el ámbito de la Educación Física.

Palabras clave: parálisis cerebral; adaptaciones curriculares; Educación Física; inclusión.

Abstract: *The inclusion of students with cerebral palsy in Physical Education is a fundamental aspect that also presents both pedagogical and didactic challenges. An observation conducted at the educational institution where this research was carried out identified significant difficulties in the implementation of curricular adaptations within the context of Physical Education, negatively impacting the inclusion process, particularly for students with cerebral palsy. The primary objective of this study was to design a system of curricular adaptations aimed at optimizing physical-motor performance and strengthening the inclusion process of students with cerebral palsy in Physical Education classes. The research followed a mixed-methods approach, employing a descriptive design based on the analysis of a specific case. The study incorporated theoretical and empirical methods, complemented by various data collection techniques, which enabled the formulation, implementation, and validation of the proposed system. As a result, a system of curricular adaptations was established in alignment with the content of the "Sports Practices" curricular block. Its implementation over a four-week period demonstrated significant improvements in the inclusion process of the student under study, as well as advancements in posture, balance, and coordination. These findings confirm the feasibility and relevance of the proposed system in promoting the inclusion and motor development of students with cerebral palsy in Physical Education.*

Keywords: cerebral palsy; curricular adaptations; Physical Education; inclusion.

1. Introducción

La inclusión educativa de estudiantes con parálisis cerebral en las clases de Educación Física representa un desafío fundamental en la búsqueda de una enseñanza equitativa y accesible. La importancia de este tema radica en la necesidad de garantizar la participación plena de todos los estudiantes, promoviendo el desarrollo de habilidades motoras y sociales esenciales para su bienestar. Sin embargo, la ausencia de adaptaciones curriculares específicas constituye una barrera significativa que limita su integración, afectando su autoestima y desarrollo personal.

Desde una perspectiva teórica, este estudio se enmarca dentro del modelo de Educación Física Inclusiva y el Modelo Social de la Discapacidad. Estos enfoques reconocen la diversidad como un elemento enriquecedor y abogan por un cambio paradigmático que trascienda los modelos excluyentes tradicionales. La educación inclusiva, según Martín González et al. (2017), se basa en principios fundamentales como la equidad, la diversidad, la participación activa y la accesibilidad universal. Por su parte, Victoria (2013) destaca que el Modelo Social de la Discapacidad enfatiza la importancia de eliminar barreras sociales y estructurales que impiden la participación plena de las personas con discapacidad.

A pesar de los avances en la educación inclusiva, la falta de estrategias pedagógicas adaptadas para estudiantes con parálisis cerebral sigue siendo un problema recurrente en el ámbito escolar. La Educación Física, al ser una disciplina que involucra el desarrollo motor y la interacción social, requiere de un enfoque flexible que permita a estos estudiantes participar activamente en las actividades propuestas.

Estudios previos, como el de Sánchez-López et al. (2018), resaltan la importancia de modificar el currículo de Educación Física para garantizar la inclusión de estudiantes con discapacidad motriz. La implementación de estrategias adaptativas personalizadas permite no solo la integración de estos alumnos en las clases, sino también la optimización de su desarrollo físico y social. Asimismo, la incorporación de tecnologías de apoyo, según Dinomais et al. (2016), facilita el acceso a la actividad física mediante dispositivos y herramientas adaptadas.

En el contexto educativo ecuatoriano, el Ministerio de Educación (2014) establece la necesidad de atender las necesidades educativas especiales mediante adaptaciones curriculares que respondan a las particularidades de cada estudiante. No obstante, en la práctica, la implementación de estas adaptaciones es limitada, lo que evidencia la urgencia de diseñar estrategias efectivas que favorezcan la inclusión de estudiantes con parálisis cerebral en Educación Física.

Este estudio tiene como propósito diseñar un sistema de adaptaciones curriculares que mejore el desempeño motor y la inclusión de estudiantes con parálisis cerebral en clases de Educación Física. Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Diagnosticar las necesidades y capacidades específicas de los estudiantes con parálisis cerebral, identificando las barreras que dificultan su participación en Educación Física.
2. Diseñar un conjunto de adaptaciones curriculares personalizadas que permitan su inclusión efectiva, considerando tanto sus características individuales como las necesidades generales del grupo.
3. Evaluar la efectividad de las adaptaciones curriculares mediante un seguimiento continuo del progreso de los estudiantes y su integración en las actividades físicas.

Educación Inclusiva y Modelo Social de la Discapacidad

La educación inclusiva se fundamenta en la premisa de que todos los estudiantes tienen derecho a recibir una educación de calidad, sin importar sus diferencias. Este enfoque rechaza los modelos segregacionistas y promueve una enseñanza centrada en el estudiante, donde la diversidad se considera un recurso pedagógico enriquecedor. La inclusión no se limita a la presencia física de los estudiantes con discapacidad en el aula, sino que implica la adecuación del entorno, los métodos de enseñanza y los recursos didácticos para garantizar su participación activa y significativa.

El Modelo Social de la Discapacidad, en contraste con el modelo médico-tradicional, sostiene que las barreras sociales y estructurales son las principales responsables de la exclusión de las personas con discapacidad. Este enfoque subraya la importancia de transformar las estructuras educativas y modificar actitudes para eliminar los obstáculos que impiden la plena participación de estos estudiantes en la sociedad.

Investigaciones como las de Ainscow y Miles (2008) enfatizan que la educación inclusiva no solo implica la integración de estudiantes con discapacidad en aulas regulares, sino que requiere un cambio sistémico que aborde las barreras de aprendizaje y fomente la equidad. Del mismo modo, estudios de Thomas (1999), Oliver (1996) y Shakespeare (1996) han profundizado en la necesidad de transformar la percepción social de la discapacidad, promoviendo una visión en la que las personas con discapacidad sean reconocidas por sus capacidades y derechos.

Parálisis Cerebral: Definición y Clasificación

La parálisis cerebral (PC) es un trastorno neuromotor que afecta la postura y el movimiento debido a un desarrollo anormal del cerebro, generalmente antes, durante o poco después del nacimiento. Esta condición se clasifica en diferentes subtipos según las características del movimiento y las áreas afectadas:

- **Parálisis cerebral espástica:** caracterizada por rigidez muscular y dificultades en el control del movimiento.
- **Parálisis cerebral atetoide:** asociada con movimientos involuntarios e incontrolables.
- **Parálisis cerebral atáxica:** vinculada a problemas de coordinación y equilibrio.

El conocimiento de estas clasificaciones es esencial para el diseño de estrategias de intervención adecuadas, asegurando que los estudiantes con parálisis cerebral reciban el apoyo necesario para su desarrollo motor y social. Investigaciones como las de Rosenbaum et al. (2007) han proporcionado un análisis detallado de la epidemiología, etiología y clasificación de esta condición, enfatizando la necesidad de adaptar los entornos educativos para mejorar la calidad de vida de estos estudiantes.

La inclusión de estudiantes con parálisis cerebral en Educación Física requiere un enfoque integral basado en la educación inclusiva y el Modelo Social de la Discapacidad. La implementación de adaptaciones curriculares diseñadas en función de las necesidades individuales de los estudiantes permite su participación activa, promoviendo el desarrollo de sus habilidades motoras y sociales.

Este estudio no solo aporta al conocimiento teórico sobre la inclusión en Educación Física, sino que también propone un conjunto de estrategias aplicables a contextos educativos reales. La evaluación de estas adaptaciones facilitará la identificación de buenas prácticas que podrán ser replicadas en otras instituciones, contribuyendo así a la consolidación de una educación más equitativa e inclusiva.

2. Metodología (fuente sitka small tamaño 11 interlineados 1.0)

La metodología utilizada en este estudio adoptó un enfoque mixto de carácter descriptivo, con énfasis en el análisis de un estudio de caso, debido a que la investigación se centra en una estudiante con parálisis cerebral. Este diseño metodológico se fundamenta en los aportes de Hernández, Fernández y Baptista, así como en los planteamientos de Mayta y Salazar.

Para la construcción del marco teórico y la fundamentación del estudio, se aplicaron diversos métodos de investigación, entre ellos el analítico-sintético, el inductivo-deductivo y la modelación. Asimismo, en el ámbito empírico, se empleó la observación directa como herramienta principal, complementada con cuestionarios y criterios de evaluación enfocados en la coordinación, el equilibrio y la motricidad. Estas técnicas permitieron establecer un diagnóstico inicial sobre las capacidades motoras, las necesidades específicas y las limitaciones de la estudiante en cuestión (Hernández, Fernández & Baptista, 2010; Mayta & Salazar, 2018).

Tabla 1. Parámetros para evaluar la coordinación del movimiento en estudiante con parálisis cerebral

Criterios de Evaluación		Indicadores de evaluación
Estabilidad y Equilibrio:	Corporal y	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad para sostener una postura adecuada en actividades estáticas y en movimiento. • Mantención de la estabilidad al adoptar diferentes posiciones o al realizar cambios posturales.
Coordinación Motriz:		<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución precisa y fluida de movimientos coordinados. • Habilidad para completar secuencias de movimientos sin interrupciones.
Destreza en el Manejo de Objetos:		<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad para manipular elementos como balones y conos con precisión. • Control adecuado de los objetos al desarrollar actividades específicas.
Coordinación Visomotora:		<ul style="list-style-type: none"> • Sincronización eficaz entre la percepción visual y los movimientos manuales. • Habilidad para interpretar estímulos visuales y transformarlos en acciones motoras.
Equilibrio durante el Movimiento:		<ul style="list-style-type: none"> • Conservación del equilibrio al desplazarse y realizar movimientos dinámicos. • Estabilidad al cambiar de dirección o modificar la postura durante la marcha.
Capacidad de Adaptación y Aprendizaje Motor:		<ul style="list-style-type: none"> • Facilidad para ajustarse y adquirir nuevas habilidades motoras. • Evidencia de progresión en el desarrollo de destrezas a lo largo del tiempo. • Participación activa y socialización con compañeros durante las actividades.

Fuente: Elaboración propia

En la segunda etapa del diagnóstico inicial de la investigación, se seleccionó un grupo de 20 docentes universitarios y profesores del magisterio fiscal, todos con maestría en Educación Física y especialización en el área. A estos profesionales se les aplicó una encuesta a través de un cuestionario en Google Forms, con el propósito de explorar su nivel de conocimiento sobre la parálisis cerebral y su experiencia en la adaptación curricular y la inclusión de estudiantes con esta condición en las clases de Educación Física.

Posteriormente, se llevó a cabo un proceso de socialización de la propuesta con los docentes encuestados. La Tabla 2 presenta las preguntas incluidas en el cuestionario, mientras que la Tabla 3 muestra los resultados obtenidos a partir del análisis de las respuestas.

Tabla 2. Cuestionario dirigido a los docentes especialistas

Nº	Preguntas
1	¿Qué conocimiento tiene acerca de la parálisis cerebral?

-
- 2 ¿Cuáles cree usted que son las causas principales de la parálisis cerebral?
 - 3 ¿Qué daños cree que puede producir la parálisis cerebral en una persona?
 - 4 ¿Conoce los diferentes tipos de parálisis cerebral?
 - 5 ¿Qué tipo de ejercicios cree usted que pueden ser beneficiosos para las personas con parálisis cerebral?
 - 6 ¿Como realiza usted las adaptaciones curriculares dentro de la clase de educación física?
-

Fuente: Elaboración Propia

Resultados del cuestionario aplicado a docentes especialistas

El propósito de este cuestionario es analizar el grado de conocimiento que poseen los docentes sobre la parálisis cerebral, así como indagar en sus percepciones y disposición respecto a la implementación de adaptaciones curriculares que favorezcan la inclusión de estudiantes con esta condición en las clases de Educación Física.

Tabla 3. Análisis de los resultados del cuestionario aplicado a 20 docentes especialistas para determinar su nivel de conocimiento sobre la parálisis cerebral.

Criterio	Porcentaje (%)
Nivel de conocimiento alto	60%
Causa asociada: Problemas durante el parto	50%
Dificultades presentadas: Problemas de movilidad	35%
Tipo de parálisis cerebral: Espástica	40%
Estrategias de intervención: Ejercicios de movilidad	45%
Método de adaptación: Ajuste de actividades	50%

Fuente: Elaboración propia

El examen de los resultados obtenidos muestra que, en la primera pregunta, el 60% de los docentes especialistas afirmó tener un conocimiento considerable sobre la parálisis cerebral. En cuanto a la segunda pregunta, el 50% identificó los problemas ocurridos durante el parto como la causa principal de esta condición.

Respecto a la tercera pregunta, el 35% de los encuestados señaló que las dificultades de movilidad son una de las principales consecuencias de la parálisis cerebral. En la cuarta pregunta, el 40% reconoció la parálisis cerebral espástica como la forma más frecuente.

En relación con la quinta pregunta, el 45% de los especialistas consideró que los ejercicios de movilidad son los más adecuados para personas con esta condición. Finalmente, en la sexta pregunta, el 50% de los participantes indicó que la estrategia más efectiva para realizar adaptaciones curriculares es la modificación de las actividades físicas.

Procedimientos para la identificación de necesidades, planificación y aplicación de adaptaciones curriculares

Se realizó un análisis detallado de las capacidades físicas de la estudiante, considerando su desarrollo motor, requerimientos particulares y las limitaciones que enfrenta. En la siguiente tabla se exponen los resultados de dicha evaluación.

Tabla 4. Valoración de la Estudiante con Parálisis Cerebral.

Habilidades Motoras	Necesidades Específicas	Limitaciones
La estudiante con parálisis cerebral exhibe un desempeño motor heterogéneo. Mantiene un buen control y movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo, lo que facilita su participación en diversas actividades. Sin embargo, presenta dificultades en el lado derecho debido a la afectación neurológica, lo que limita el movimiento de su mano y pie derechos. Esta condición, derivada de una lesión en el hemisferio izquierdo del cerebro, impacta su coordinación y su capacidad para realizar movimientos finos y precisos.	Las adaptaciones curriculares para la estudiante deben considerar la limitación en su lado derecho provocada por la parálisis cerebral. Es necesario brindarle apoyo visual complementario debido a su dificultad para percibir con claridad, así como realizar ajustes en la ejecución de sus movimientos para equilibrar la asimetría y la debilidad muscular en la zona afectada.	Las restricciones más significativas que enfrenta la estudiante están relacionadas con la coordinación y movilidad de su lado derecho, lo que limita su participación en determinadas actividades físicas. Asimismo, sus dificultades visuales añaden un reto adicional, especialmente en aquellas tareas que requieren exactitud y enfoque visual.

Fuente: Elaboración propia

La evaluación realizada evidenció la necesidad de implementar adaptaciones curriculares específicas para atender las limitaciones motoras y visuales de la estudiante con parálisis cerebral. Se determinó que era fundamental diseñar una planificación que favoreciera el trabajo simétrico, priorizando actividades enfocadas en mejorar la coordinación y fortalecer el lado afectado. Además, se sugirió la incorporación de estrategias visuales que optimizaran su participación y facilitaran su desempeño en las actividades propuestas.

Como parte del proceso, las adaptaciones diseñadas fueron incorporadas al plan de Educación Física, asegurando su pertinencia y eficacia. Para ello, se realizaron ajustes en las actividades y recursos utilizados, adaptándolos a las capacidades y necesidades individuales de la estudiante. Dichas modificaciones no solo garantizaron su integración en la dinámica de la clase, sino que también promovieron su participación activa y su desarrollo en el ámbito escolar.

El análisis de datos se basó en la observación sistemática de las sesiones de Educación Física, donde se registró el nivel de participación, el grado de involucramiento y el progreso de la estudiante con parálisis cerebral. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis cualitativo de estas observaciones con el fin de identificar patrones de éxito y áreas que requerían mejoras. A su vez, se implementaron herramientas de medición cuantitativa adaptadas para evaluar su desempeño en las actividades físicas, lo que permitió registrar indicadores como el tiempo empleado en la ejecución de tareas específicas, la distancia recorrida y la evolución en la realización de habilidades motoras, estableciendo comparaciones a lo largo del tiempo.

Además, se efectuó un proceso de retroalimentación tanto con la estudiante como con los docentes involucrados en la aplicación de las adaptaciones curriculares. Para ello, se emplearon entrevistas estructuradas, cuestionarios y grupos focales, lo que permitió recopilar información sobre sus percepciones, experiencias y la efectividad de las estrategias implementadas. Los resultados obtenidos reflejaron una diversidad de opiniones respecto a las causas y soluciones de la parálisis cerebral, lo que evidenció diferencias en la comprensión y el enfoque hacia esta condición. Esta variabilidad resultó relevante para el estudio de las adaptaciones curriculares, ya que permitió establecer un punto de partida para comprender el nivel de conocimiento existente y orientar la planificación de estrategias inclusivas.

A partir de estos hallazgos, se consideró esencial proceder con la modelación de la propuesta, tomando en cuenta aspectos clave como los niveles de apoyo y asistencia requeridos, las

adaptaciones de los materiales didácticos y la adecuación de los recursos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La propuesta de adaptaciones curriculares para la inclusión de estudiantes con parálisis cerebral en la clase de Educación Física se fundamentó en la necesidad de garantizar un entorno educativo equitativo e inclusivo. Su propósito fue facilitar la participación activa de estos estudiantes, promoviendo su desarrollo integral, su integración social y su bienestar emocional dentro del ámbito escolar. Se estableció, además, como un pilar fundamental para fortalecer el proceso de inclusión, asegurando que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades físicas, tuvieran igualdad de oportunidades en el aprendizaje y la práctica de actividades físicas.

La presente propuesta se estructuró en los siguientes componentes fundamentales:

1. **Organización temporal:** La planificación semanal se centró en el bloque curricular 4 del área de Educación Física, correspondiente a las prácticas deportivas del subnivel medio, asegurando la progresión sistemática de los contenidos.
2. **Objetivo de la destreza:** Se estableció una descripción detallada de los objetivos específicos orientados al fortalecimiento de la coordinación motriz de la estudiante, proporcionando directrices claras sobre su desarrollo progresivo.
3. **Habilidades a desarrollar:** Se identificaron las capacidades motoras prioritarias a trabajar, con énfasis en aspectos fundamentales como lateralidad, equilibrio, coordinación óculo-manual y otros elementos de relevancia en el desempeño motor.
4. **Programa de actividades:** Se diseñaron estrategias pedagógicas basadas en la implementación de ejercicios adaptados, juegos estructurados y dinámicas especializadas, con el propósito de facilitar la consecución de los objetivos planteados y optimizar el desarrollo de las habilidades específicas.
5. **Recursos didácticos:** Se integraron materiales adaptados y herramientas especializadas con el propósito de potenciar la accesibilidad y participación de la estudiante con discapacidad visual en las actividades propuestas.
6. **Estrategias evaluativas:** Se emplearon métodos de evaluación de carácter formativo y sumativo, fundamentados en la observación sistemática, la retroalimentación individualizada y la autoevaluación por parte del estudiantado, con el fin de monitorear su progreso y desempeño.
7. **Instrumentos de medición:** Se establecieron procedimientos e instrumentos específicos que permitieron cuantificar y analizar los avances en el desarrollo de las habilidades motoras y evaluar la efectividad de las estrategias de inclusión implementadas.

En el proceso de planificación de las actividades con adaptaciones curriculares destinadas a la inclusión de la estudiante con parálisis cerebral, se determinó la necesidad de ajustar el nivel de complejidad de las tareas, considerando las características individuales de la estudiante y las particularidades de su desarrollo motor.

De acuerdo con los postulados de Méndez, Moreno y Ripa (2001), las adaptaciones de acceso al currículo comprendieron la modificación de elementos estructurales y la incorporación de recursos especializados, materiales específicos y estrategias de comunicación diferenciadas, con el propósito de garantizar la participación efectiva del estudiante en el currículo general o en una versión adaptada de este.

En este contexto, Capó (2020) señaló la posibilidad de realizar ajustes y reforzamientos en determinadas áreas de contenido. Estas modificaciones constituyeron una responsabilidad directa del docente a cargo de la asignatura, quien, en colaboración con el equipo de apoyo pedagógico, procedió a la implementación de los ajustes requeridos. Dichas modificaciones se llevaron a cabo principalmente en el entorno del aula y, únicamente en circunstancias excepcionales, se ejecutaron fuera de esta, como en el caso de la asignatura de Educación Física.

Para la implementación de las adaptaciones curriculares, resultó imprescindible considerar el nivel de afectación de la estudiante. Según lo establecido por el Ministerio de Educación (2013),

las adaptaciones curriculares de grado 1 o de acceso al currículo contemplaron modificaciones en la infraestructura física, la disposición y uso de recursos didácticos, la organización del tiempo de ejecución de las tareas y los mecanismos de comunicación empleados, con el objetivo de favorecer la equidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y garantizar la plena inclusión del estudiante en el ámbito educativo.

Tabla 5. Planificación de ajustes curriculares para la inclusión de estudiantes con parálisis cerebral en las clases de Educación Física.

Semana	Deporte	Objetivo de la Destreza	Habilidad a Desarrollar	Programa de Actividades	Recursos Didácticos	Estrategias de Evaluación	Instrumentos de Evaluación	Adaptaciones Curriculares Implementadas
Semana 1	Balónmano	Favorecer el desarrollo de habilidades motrices básicas y promover la cooperación social.	Participación en actividades lúdicas cooperativas y de oposición.	1. Entrenamiento en pases y recepción del balón. 2. Aplicación de tácticas básicas. 3. Partidos con reglas simplificadas.	Balones con peso adecuado para facilitar la manipulación.	Observación directa y coevaluación del progreso motriz.	Lista de verificación y registro activo participativo.	Se permitirá lanzar la pelota con la mano izquierda, se facilitará la recepción mediante pases más suaves y se crearán zonas específicas para su participación activa. Se evitarán contactos físicos para prevenir accidentes.
Semana 2	Básquetbol	Potenciar la coordinación y equilibrio mediante movimientos básicos adaptados.	Identificar las demandas motoras y lógicas del juego.	1. Calentamiento modificado. 2. Dribbling progresivo con balones variados. 3. Pases cortos adaptados al tiro a canasta.	Balones variados por tamaño/peso; conos demarcados.	Observar desempeño técnico enfatizando inclusión/progreso.	Lista control habilidades técnicas; registro avances ejecución técnica.	Uso preferente mano/pierna izquierda; ajustes posturales para lanzamientos optimizados.
Semana 3	Voleibol	Reconocer ejecutar creación	Identificar y producir creación	1. Estiramientos adaptados	Balones más livianos, redes más	Evaluación de coordinación y equilibrio,	Registro de habilidades	Ajuste en la postura para mayor

		es escénicas colectivas mediante trabajo en equipo colaborativo	es escénicas colectivas.	s. 2. Trabajo en equipo sin énfasis en competencia. 3. Habilidad es básicas de voleo y recepción.	bajas, espacios amplios.	retroalimentación constante.	motoras y documentación de participación.	estabilización, uso del brazo izquierdo para voleo, adaptación de reglas y apoyo de compañeros en ciertas tareas.
Semana 4	Indor-Fútbol	Fomentar trabajo equipo fortalecer fundamentos técnicos fútbol sala	-Valor importancia trabajo colaborativo desarrollo deportivo	Desarrollo de habilidades técnicas como toques, tiros al arco y saques de banda. 2. Juegos en equipos reducidos con adaptaciones en las reglas para promover la equidad.	Balones de distintos pesos y tamaños ajustados a las necesidades motrices, implementación de equipamiento de seguridad según requerimientos.	Evaluación del desarrollo de la coordinación y ejecución de habilidades técnicas. Aplicación de estrategias de retroalimentación para optimizar la enseñanza.	Lista de control de habilidades técnicas y motrices, registro de participación en dinámicas grupales.	Se permitirá el uso de la pierna izquierda para el control y ejecución de pases y tiros. Se ajustarán las distancias de ejecución para facilitar su desempeño. Se contemplará la utilización de métodos alternativos de recepción y control del balón. Se asignarán roles estratégicos, como la posición de guardameta, para garantizar su integración activa en el juego.

Fuente: Elaboración propia

3. Resultados

Análisis de los Resultados de la Implementación de las Adaptaciones Curriculares

El proceso de diagnóstico inicial permitió identificar que la estudiante con parálisis cerebral presentaba una afectación leve en el lado derecho del cuerpo, además de dificultades visuales moderadas. Se evidenció que su participación en las actividades físicas era restringida debido a la ausencia de adaptaciones adecuadas a sus necesidades específicas. Por ello, se diseñó una planificación estructurada para un período de cuatro semanas, con el propósito de aplicar modificaciones curriculares que facilitaran su integración en las clases de educación física, considerando sus habilidades motrices y limitaciones funcionales.

Durante la fase de ejecución, se implementó un proceso de evaluación a través de una ficha de observación diseñada para analizar la coordinación motriz de la estudiante con hemiparesia derecha y afectación visual. Esta herramienta incluyó seis criterios fundamentales para la valoración: 1) Control postural y equilibrio, 2) Coordinación de movimientos, 3) Destreza en la manipulación de objetos, 4) Coordinación óculo-manual, 5) Equilibrio dinámico y 6) Adaptación y aprendizaje motor, los cuales fueron registrados en la Tabla 1.

Asimismo, se empleó una escala de medición del 1 al 10 con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de cada criterio, donde el puntaje de 1 indicaba el desempeño más bajo y el 10 representaba el nivel más alto de logro. Esta metodología permitió cuantificar los avances alcanzados por la estudiante en relación con los objetivos establecidos, cuyos resultados se ilustran en el Gráfico 2, reflejando el desarrollo de la coordinación motriz en estudiantes con necesidades educativas derivadas de limitaciones físicas.

Gráfico 2: Resultados de la evaluación de la coordinación de movimientos en estudiantes con necesidades educativas físicas.

Fuente: Elaboración propia

Los resultados de la evaluación en control postural y equilibrio, con una calificación de 9, y en coordinación de movimientos, con una puntuación de 8, reflejan un desempeño notable en las habilidades motoras de la estudiante con parálisis cerebral. Estos valores evidencian su capacidad para mantener estabilidad y coordinar sus movimientos de manera efectiva, a pesar de las dificultades físicas que presenta. Dichas competencias representan un punto de partida fundamental para la implementación de estrategias adaptativas en el plan de adaptaciones curriculares, permitiendo fortalecer otras áreas de la motricidad y favorecer una participación más activa en las clases de educación física.

De igual manera, la evaluación en destreza para la manipulación de objetos y coordinación óculo-manual, ambas con una calificación de 8, indica una habilidad destacada en la interacción con objetos y en la relación entre la vista y los movimientos de las manos. Estos resultados

demuestran una capacidad prometedora para ejecutar tareas que requieren precisión y coordinación, lo que sugiere la importancia de desarrollar estrategias pedagógicas adaptadas que maximicen su potencial. Su desempeño en estas áreas facilita su integración en actividades físicas que implican manipulación de objetos, convirtiéndose en un aspecto clave para diseñar adaptaciones curriculares que promuevan su inclusión en la educación física.

Por otra parte, los resultados obtenidos en equilibrio dinámico, con una puntuación de 9, y en adaptación y aprendizaje motor, con una calificación de 10, evidencian un rendimiento excepcional en la capacidad de la estudiante para mantener el equilibrio en movimiento y ajustarse a nuevas situaciones motrices. Estos datos sugieren una alta disposición para desarrollar habilidades motoras complejas y adaptarse a distintos retos físicos, lo que resulta clave en el diseño de estrategias educativas inclusivas. La sobresaliente capacidad de adaptación y aprendizaje motor subraya la importancia de implementar adaptaciones curriculares personalizadas, con el fin de potenciar su integración y participación en el entorno educativo, promoviendo una experiencia de enseñanza-aprendizaje accesible y enriquecedora.

Validación a través del criterio de especialistas.

Se realizó la recopilación de opiniones de 20 docentes mediante un cuestionario diseñado para conocer sus percepciones. Los especialistas evaluaron la pertinencia, viabilidad y aplicabilidad de la propuesta en el ámbito educativo, cuyos resultados se detallan en la figura 3.

Fuente: Encuestas Google Forms

El análisis de los resultados obtenidos a partir de la validación por parte de especialistas refleja que la mayoría de ellos evaluó favorablemente la eficacia, viabilidad y aplicabilidad de la propuesta en el contexto educativo dirigido a estudiantes con necesidades educativas físicas. En lo que respecta a la eficacia, el 85% de los especialistas expresó su conformidad, mientras que el 15% manifestó su desacuerdo. En términos de viabilidad, el 80% consideró que la propuesta es factible, en contraste con un 20% que no coincidió con esta apreciación. En cuanto a la aplicabilidad, el 85% la valoró positivamente, mientras que el 15% expresó una opinión contraria. Estos resultados indican una percepción mayoritariamente positiva entre los especialistas, lo que refuerza el potencial de la propuesta para favorecer la inclusión de estudiantes con parálisis cerebral en la asignatura de Educación Física.

A continuación, se presenta la ficha de observación aplicada a la estudiante con parálisis cerebral tras la ejecución de la propuesta.

Tabla 6. Ficha de Observación Directa

No.	Aspectos Evaluados	Siempre	Casi Siempre	Nunca
1	La estudiante se involucra activamente en los ejercicios de calentamiento.	X		
2	Es capaz de ejecutar las actividades físicas conforme a las adaptaciones establecidas.	X		
3	Se evidencia interacción de la estudiante con sus compañeros durante las actividades físicas.	X		
4	Demuestra interés y entusiasmo en el desarrollo de las actividades programadas en clase.	X		
5	Se observa una evolución positiva en su nivel de participación a lo largo de las sesiones de Educación Física.	X		
6	Las adaptaciones curriculares implementadas contribuyen a su inclusión dentro de las clases.	X		
7	La estudiante se siente cómoda, segura y disfruta de la realización de las actividades físicas adaptadas.	X		

Fuente: Elaboración propia

La implementación de las adaptaciones curriculares evidenció una mejora considerable en la participación de la estudiante durante las clases de Educación Física. Se constató un incremento en su nivel de involucramiento en las actividades programadas, y las modificaciones específicas, tales como los ajustes en el equipamiento deportivo y las alteraciones en las actividades físicas, contribuyeron de manera significativa a fomentar su participación activa.

El análisis general de los resultados mostró que, tras la aplicación de las adaptaciones curriculares, se observó una prolongación en la duración promedio de la participación de la estudiante en las sesiones de Educación Física. Mediante observaciones detalladas, se evidenció un aumento en la confianza y la motivación de la estudiante para participar en diversas actividades físicas, lo cual se interpretó como una mejora en su bienestar emocional y social. En conjunto, tanto los datos cuantitativos como los cualitativos respaldaron la eficacia de las adaptaciones curriculares diseñadas para la estudiante con parálisis cerebral, subrayando su relevancia para promover la inclusión y el progreso en el ámbito educativo.

3.1. Discusión

Desde una perspectiva teórica, los hallazgos se alinearon con las posturas de diversos autores, entre ellos Martín González et al. (2017), quienes resaltaron la importancia de implementar adaptaciones curriculares para favorecer la inclusión de estudiantes con parálisis cerebral en las clases de Educación Física. En primer lugar, se enfatizó la necesidad fundamental de diseñar estrategias específicas que respondieran a las necesidades educativas de estos estudiantes, con el objetivo de garantizar su participación efectiva en las actividades físicas. Este enfoque se corroboró mediante la implementación de las adaptaciones curriculares propuestas durante un período de cuatro semanas, considerándose este proceso como un primer paso para mejorar tanto la inclusión en la clase de Educación Física como el rendimiento motor del caso estudiado.

El análisis comparativo entre la primera y la segunda evaluación reveló mejoras significativas en áreas clave, tales como el control postural, el equilibrio y la coordinación de movimientos. Estos

resultados evidenciaron la eficacia del sistema de adaptaciones curriculares desarrollado, demostrando su capacidad para potenciar habilidades motrices específicas y sentar una base sólida para el diseño de futuras estrategias adaptativas.

Asimismo, la evaluación de la destreza en la manipulación de objetos y la coordinación óculo-manual mostró que la estudiante presentó una notable capacidad para interactuar con objetos y coordinar sus movimientos entre las manos y la vista. Dichas habilidades, fundamentales en el ámbito de las actividades físicas y educativas, subrayaron la relevancia de adaptar y enfocar el currículo de manera que se aprovechen estas destrezas, fomentando así su participación activa en la clase de Educación Física.

La viabilidad y eficacia de las adaptaciones curriculares propuestas se vieron respaldadas por la valoración positiva de los especialistas, quienes, a través de sus evaluaciones, confirmaron la efectividad, factibilidad y aplicabilidad de la propuesta en el contexto educativo. Esta aprobación reforzó la credibilidad y el potencial impacto positivo de las adaptaciones en la inclusión de estudiantes con parálisis cerebral.

No obstante, durante el proceso de diseño e implementación se identificaron desafíos relevantes. Se destacó la necesidad de atender aspectos específicos de las necesidades educativas individuales, la diversidad presente en el grupo estudiantil y la importancia de una capacitación docente continua para asegurar una implementación efectiva y sostenible de las adaptaciones curriculares y estrategias inclusivas. Además, se subrayó la necesidad de realizar evaluaciones continuas y ajustes flexibles que optimicen el impacto y la eficacia de estas adaptaciones a largo plazo, haciendo especial hincapié en la retroalimentación y el seguimiento constante de las estrategias implementadas.

En resumen, los resultados finales reflejaron un cambio positivo en la estudiante con parálisis cerebral, así como en los docentes y el resto de los estudiantes participantes. Estos hallazgos evidenciaron la relevancia y urgencia de desarrollar e implementar adaptaciones curriculares efectivas y sostenibles para lograr la inclusión exitosa de estudiantes con parálisis cerebral en las clases de Educación Física. Asimismo, los investigadores reconocieron tanto los avances alcanzados como los desafíos que deberán abordarse en futuras investigaciones y en la aplicación práctica de la propuesta.

4. Conclusiones

Los resultados obtenidos ofrecen una perspectiva crucial para orientar el diseño de adaptaciones curriculares inclusivas, las cuales se pueden desarrollar y ajustar conforme a las necesidades específicas de cada estudiante. Además, la información recabada permite evidenciar la relevancia de implementar ajustes personalizados que atiendan las particularidades de cada caso, contribuyendo a mejorar significativamente la integración y el desempeño académico y motor de los alumnos.

En el estudio, se identificaron habilidades particulares en la estudiante con parálisis cerebral, lo que posibilitó el desarrollo de estrategias pedagógicas adaptadas a sus requerimientos individuales. Estas estrategias no solo facilitaron su participación e inclusión en las clases de Educación Física, sino que también promovieron un ambiente de aprendizaje más colaborativo y enriquecedor para el resto del grupo.

Asimismo, la implementación de la propuesta demostró que las adaptaciones curriculares pueden potenciar la confianza, el bienestar emocional y la motivación de los estudiantes con necesidades especiales, reflejándose en mejoras en su rendimiento motor y en la calidad de sus interacciones sociales. Estos hallazgos resultan significativos para el campo de la educación inclusiva, ya que evidencian la viabilidad de diseñar e implementar estrategias adaptativas que responden de manera efectiva a los desafíos que se presentan en el aula.

En conclusión, los datos recopilados y analizados respaldaron la pertinencia y factibilidad de la propuesta implementada, abriendo la puerta a futuras investigaciones y a la posible replicación de este modelo en otros contextos educativos. Este enfoque, centrado en el estudiante, se erige como una herramienta valiosa para avanzar hacia una educación verdaderamente inclusiva, que reconozca y potencie el desarrollo integral de cada individuo.

Referencias

- Ainscow, M., & Miles, S. (2008). Por una educación para todos que sea inclusiva: ¿hacia dónde vamos ahora? *Perspectivas*, 15-34.
- Block, M., & Obrusnikova, I. (2007). Inclusion in physical education: a review of the literature from 1995-2005. *Adapt Phys Activ Q*, 103-124.
- Capio, C., Poolton, J., Sit, C., Eguia, K., & Masters, R. (2013). Reduction of errors during practice facilitates fundamental movement skill learning in children with intellectual disabilities. *J Intellect Disabil Res*, 295-305.
- Capó, M. (2020). Parálisis cerebral y entorno escolar: actividad física adaptada y fisioterapia. *NPunto Revista Digital Online Vol. 3 Num. 26*, 55-69.
- Dinomais M, C. S. (2016). Anatomic Correlation of the Mini-Mental State Examination: A Voxel-Based Morphometric Study in Older Adults. *PLoS One*.
- Haeghele, J., & Porretta, D. (2015). Physical activity and school-age individuals with visual impairments: a literature review. *Adapt Phys Activ Q*, 68-82.
- Haeghele, J., & Sutherland, S. (2015). Perspectives of Students with Disabilities Toward Physical Education: A Qualitative Inquiry Review. *Quest*, 255-273.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista, M. P. (2010). *Metodología de la investigación (Quinta edición)*. Ciudad de México: McGraw-Hill.
- Lagos, M. G., Gallardo, R. R., Campos, C. K., & Luarte, R. C. (2022). Barreras y facilitadores para la práctica de actividad física en niños y jóvenes con parálisis cerebral: una revisión sistemática. *Ciencias de la actividad física (Talca)*.
- Maqueira, G. (2022). "Las adaptaciones curriculares en la clase de Educación Física". *II Seminario Internacional de Actividad Física, Deporte y Formación Docente*. Universidad de Cuenca. Facultad de Filosofía y Letras. Carrera de Pedagogía de la Actividad Física Deportes y Recreación.
- Martín González, D. M., González Medina, M., Navarro Pérez, Y., & Lantigua Estupiñán, L. (2017). Teorías que promueven la inclusión educativa. *Atenas*, vol. 4, núm. 40, 90-97. Disponible: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=478055150007>.
- Mayta, C., & Salazar, I. (2018). USO DE HERRAMIENTAS TIC EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LOS ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN EN LA UNAS - TINGO MARÍA. *Investigación y Amazonía, Tingo María, Perú*; 8(5), 40-47.
- Méndez, L., Moreno, R., & Ripa, C. (2001). *Adaptaciones curriculares en Educación Infantil*. Madrid: Narcea.
- Ministerio de Educación, d. E. (2013). *GUÍA DE TRABAJO ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIVA*. Quito: Ministerio de Educación del Ecuador.
- Ministerio de Educación, d. E. (2014). *Currículo de Educación Básica*. Quito: Ministerio de Educación.

- Ocete Calvo, C., Pérez-Tejero, J., & Coterón López, J. (2015). Propuesta de un programa de intervención educativa para facilitar la inclusión de alumnos. *RETOS. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 140-145.
- Oliver, M. (1996). A sociology of disability or a disablist sociology? *Disability and Society*.
- Påhlman, M., Gillberg, C., & Himmelman, K. (2019). One-third of school-aged children with cerebral palsy have neuropsychiatric impairments in a population-based study. *Acta Paediatrica* Volume 108, Issue 11, 1927-1931.
- Rosenbaum, P. L., Paneth, N., Leviton, A., & Goldstein, M. (2007). The definition and classification of cerebral palsy. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 1-44.
- Sánchez-López AL, O. G.-M.-R.-Q.-L.-J.-B. (2018). Efficacy of Melatonin on Serum Pro-inflammatory Cytokines and Oxidative Stress Markers in Relapsing Remitting Multiple Sclerosis. *Archives of Medical Research*, 391-198.
- Shakespeare, T. (1996). Disability, identity and difference. *Exploring the Divide: Illness and Disability*, 94-113.
- Thomas, D. C. (1999). Cultural Diversity and Work Group Effectiveness: An Experimental Study. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 242-263.
- Victoria, J. A. (2013). EL MODELO SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD: UNA CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS. *Revista de Derecho UNED*, núm. 12, 817-833. Disponible: <https://generaconocimiento.segob.gob.mx/sites/default/files/document/biblioteca/1162/20230224-el-modelo-social-de-la-discapacidad-una-cuestion-de-derechos-humanos.pdf>.